

Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет
будівництва і архітектури
Кафедра технологій захисту навколишнього середовища
та охорони праці КНУБА
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного
простору НАН України
Київська обласна рада

Підкомітет з питань містобудування, благоустрою та земельних
відносин у межах території забудови Комітету Верховної ради
України з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
Державне підприємство «Науково-дослідний та
конструкторсько-технологічний інститут міського
господарства»

Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потєбні
Запорізького національного університету
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
(Краматорськ)

ВГО «Жива планета»
Академія будівництва України
Академія технічних наук України
Українська академія архітектури
Національна спілка журналістів України
Лекторій «Наукові зустрічі/Scientific Meetings»
International Technology Transfer Association (ITTA)
Агенція відбудови України
Ченстоховська політехніка

Університет прикладних наук у Нисі
Азербайджанський архітектурно-будівельний університет
Грузинський технічний університет

Co-funded by the
Erasmus+ Program
of the European Union

AIMM

Матеріали V Міжнародної науково- практичної конференції «Green Construction» («Зелене будівництво») 20-21 травня 2026 року

Медійна підтримка

interfax-УКРАЇНА
ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО

[https://www.youtube.com/
@scientificmeetings](https://www.youtube.com/@scientificmeetings)

Київ 2026
20-21 травня 2026 року

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Green Construction» («Зелене будівництво»). Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури. 2026, 400 с.

Видається за рішенням оргкомітету конференції.

V Міжнародна науково-практична конференція «Green Construction» («Зелене будівництво») проведена кафедрою технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці Київського національного університету будівництва і архітектури.

У роботі конференції взяли участь представники вищих та загальноосвітніх навчальних закладів, приватних компаній.

У збірнику наведені матеріали, які висвітлюють головні питання «Зеленого будівництва»

Відповідальна за випуск: д.т.н., проф. Тетяна ТКАЧЕНКО

Матеріали друкуються в авторській редакції і відповідальність за їх зміст несуть автори. Оргкомітет конференції претензії з цього приводу не приймає.

© Київський національний університет
будівництва і архітектури, 2026

acoustics, and energy-related aspects. *Wood Material Science & Engineering*. 2026. 21:2. P. 1224-1246. URL: <https://doi.org/10.1080/17480272.2025.2507145> (access date 02.05.2026).

T 2030 NC. <https://www.omgainc.com/products/2117-t-2030-nc.html> (access date 02.05.2026).

Ben Amor H., Valério de Carvalho J. Cutting Stock Problems. In: Desaulniers G., Desrosiers J., Solomon M. M. (eds). *Column Generation*. Springer, Boston, MA. 2005. URL: https://doi.org/10.1007/0-387-25486-2_5 (access date 02.05.2026).

Peter Niemz, David Mannes. Non-destructive testing of wood and wood-based materials. *Journal of Cultural Heritage*. 2012. Volume 13. Issue 3. Supplement. Pp. S26-S34. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2012.04.001> (access date 02.05.2026).

Shevchenko S. A. Research into the Influence of Swirling Wood Grain on Wood Splintering at Milling Finger Joint Elements. *Technical Service of Agriculture, Forestry and Transport*. 2025. №27. P. 2016-221. URL: <http://tsafts.btu.kharkiv.ua/tsafts/uk/article/view/217/215> (access date 02.05.2026).

Shevchenko Serhii. Raw and Analyzed Data for: Research into Influence of Swirling Wood Grain on Wood Splintering at Milling Finger Joint Elements : [data set]. Kharkiv, Ukraine, 2026. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18914780> (access date 02.05.2026).

ДИСТАНЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ГІДРОЕКОЛОГІЧНИХ ЗБИТКІВ ВІД ВОЄННИХ ДІЙ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ЗЕЛЕНОГО ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ

Владислав Максименко¹, Віталій Безсонний²

*¹ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
maksymenko.vladyslav.o@gmail.com*

*² Харківський національний економічний університет імені Семена
Кузнеця, vitalii.bezsonnyi@hneu.net*

Післявоєнне зелене відновлення територій не може розглядатися лише як сукупність будівельних, інженерних або містобудівних рішень. Його передумовою є достовірна екологічна діагностика територій, що зазнали впливу бойових дій, руйнування гідротехнічної інфраструктури, підтоплення, осушення, вторинного забруднення та зміни природного режиму водних об'єктів. Особливої актуальності це набуває для басейнів великих річок і водосховищ, де водні ресурси одночасно виконують екологічні, господарські, санітарні, рекреаційні та інфраструктурні функції. У такому контексті дистанційний моніторинг є важливим інформаційним інструментом для експертизи екологічних збитків від військових дій,

оцінювання ризиків для навколишнього середовища та обґрунтування пріоритетів зеленого відновлення [1, 2].

Метою роботи є обґрунтування можливостей використання відкритих супутникових даних Sentinel-2 для оперативної індикації гідроекологічних наслідків воєнних дій і формування інформаційної основи для екологічно безпечного післявоєнного відновлення територій. Дослідження спирається на результати аналізу просторово-часової трансформації Каховського водосховища після руйнування греблі Каховської ГЕС 6 червня 2023 року, а також на концепцію компенсаційного моніторингу поверхневих вод в умовах, коли традиційний наземний контроль є обмеженим або небезпечним.

Методологічну основу становить поєднання візуального дешифрування супутникових сцен, індексного аналізу та порівняльно-часової інтерпретації. Для дослідження використано малошмарні сцени Sentinel-2 MSI рівня L2A, отримані через Copernicus Data Space Ecosystem [4]. Ключовими часовими зрізами були передаварійний стан 25 травня 2023 року, післяаварійний стан 25 червня 2023 року та осінній стан території 3 жовтня 2023 року. Для виділення відкритої водної поверхні використано NDWI, а для виявлення фотосинтетично активного рослинного покриття на осушених ділянках ложа водосховища - NDVI [5, 6]. Додатково враховано частотний розподіл значень пікселів, що дозволяє перевірити зміну домінуючих спектральних характеристик території.

Отримані результати свідчать, що після руйнування греблі Каховської ГЕС відбулася швидка гідрологічна і ландшафтна перебудова нижньодніпровської геосистеми. Суцільне водне дзеркало, характерне для передаварійного стану, упродовж перших тижнів трансформувалося у вузьке русло Дніпра, систему залишкових водойм, перезволожені ділянки та значні площі оголених донних відкладів. Додатні значення NDWI, які до аварії переважали в межах акваторії, після руйнування греблі зберігалися переважно у руслових і залишково-водних фрагментах. Це підтверджує втрату просторової цілісності водного об'єкта та формування нової мозаїчної структури поверхневого покриття [2, 3].

Аналіз NDVI за осінній період 2023 року засвідчив появу фотосинтетично активного рослинного покриття на частині осушеного ложа водосховища. Такі ділянки до руйнування греблі перебували під водою, тому їхнє вегетування можна інтерпретувати як ознаку ранньосукцесійної рослинної колонізації оголених донних субстратів. Водночас цей процес має неоднозначне екологічне значення: він може свідчити про початкове стихійне відновлення заплавлених, лучних і болотних біотопів, але також супроводжується ризиками вторинного забруднення, пилового перенесення донних відкладів, деградації залишкових водойм і пожежної небезпеки.

Для тематики зеленого будівництва отримані результати важливі не лише як приклад дистанційної фіксації наслідків екоциду, а й як інструмент

прийняття рішень щодо відновлення територій. Інженерні, водогосподарські та ландшафтні рішення у зонах, що зазнали гідроекологічної трансформації, мають спиратися на актуальну просторову інформацію про межі залишкових водойм, перезволожені ділянки, небезпечні донні відклади, осередки рослинної колонізації та потенційні зони вторинного забруднення. Без такої інформації зелене відновлення ризикує перетворитися на формальну реконструкцію без урахування реального екологічного стану території.

Супутниковий моніторинг доцільно розглядати як компенсаційний просторово-часовий контур, який не замінює лабораторний контроль якості води, але зменшує просторову і часову невизначеність у кризових умовах. Sentinel-2 дозволяє виявляти зміну водної поверхні, картографувати зони затоплення або висихання, фіксувати трансформацію берегової лінії, визначати ділянки для пріоритетного польового обстеження та підтримувати підготовку картографічних матеріалів для органів управління. Остаточні висновки щодо хімічного, токсикологічного або мікробіологічного стану водних об'єктів мають формуватися на основі лабораторних досліджень і польової валідації.

Перспективним напрямом розвитку є інтеграція даних Sentinel-2 із радарними знімками Sentinel-1, цифровими моделями рельєфу, гідрохімічними даними, результатами наземних спостережень і методами інтелектуального аналізу даних. У такій системі моделі машинного навчання можуть використовуватися для автоматизованої класифікації супутникових сцен після належного навчання і валідації, а контрольована звітність на основі Retrieval-Augmented Generation - для прозорого документування джерел, індикаторів і управлінських висновків. Таким чином, дистанційний моніторинг гідроекологічних збитків може стати одним із базових інструментів екологічно обґрунтованого зеленого відновлення України [7, 8].

ЛІТЕРАТУРА

1. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for Community action in the field of water policy. Official Journal of the European Communities. 2000. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CElex:32000L0060>.
2. United Nations Environment Programme. Rapid Environmental Assessment of Kakhovka Dam Breach, Ukraine, 2023. Nairobi: UNEP, 2023. URL: <https://www.unep.org/resources/report/rapid-environmental-assessment-kakhovka-dam-breach-ukraine-2023>.
3. Shumilova O., Sukhodolov A., Osadcha N. et al. Environmental effects of the Kakhovka Dam destruction by warfare in Ukraine. Science. 2025. Vol. 387, No. 6739. P. 1181-1186. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.adn8655>.
4. Drusch M., Del Bello U., Carlier S. et al. Sentinel-2: ESA's Optical High-

Resolution Mission for GMES operational services. Remote Sensing of Environment. 2012. Vol. 120. P. 25-36. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.11.026>.

5. McFeeters S. K. The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. International Journal of Remote Sensing. 1996. Vol. 17, No. 7. P. 1425-1432. DOI: <https://doi.org/10.1080/01431169608948714>.

6. Tucker C. J. Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. Remote Sensing of Environment. 1979. Vol. 8, No. 2. P. 127-150. DOI: [https://doi.org/10.1016/0034-4257\(79\)90013-0](https://doi.org/10.1016/0034-4257(79)90013-0).

7. Dosovitskiy A., Beyer L., Kolesnikov A. et al. An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale. ICLR 2021. URL: <https://arxiv.org/abs/2010.11929>.

8. Lewis P., Perez E., Piktus A. et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. Advances in Neural Information Processing Systems. 2020. Vol. 33. P. 9459-9474.

ВПЛИВ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ У БІОМАСІ НА ПРОЦЕСИ ЗАБРУДНЕННЯ КОНВЕКТИВНИХ ПОВЕРХОНЬ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ

Микола Белюженко¹,

*¹Київський національний університет будівництва і архітектури,
n.beliuzhenko@gmail.com*

Наразі основним джерелом виробництва біопалива і енергії з біомаси у світі є деревна біомаса – на частку дров, тріски, гранул та деревного вугілля припадає більше 85% загального обсягу споживання біомаси для енергетичних потреб. Перспективним напрямком розвитку біоенергетики і збільшення обсягів енергетичного використання біомаси вважається залучення с-г залишків до паливно-енергетичного балансу країн. Сьогодні з біомаси аграрного походження виробляється лише 3% загального обсягу біоенергії, але за оцінками фахівців, потенціал біомаси в світі цього виду складає від 356 до 1646 млн т н.е./рік, що може забезпечити 3-14% загального постачання первинної енергії у світі [1].

Основною проблемою використання аграрної біомаси в енергетиці є її специфічний хімічний склад, зокрема підвищений вміст хлору та лужних металів — калію (K) і натрію (Na). Під час термічного розкладу ці елементи активно переходять у газову фазу з утворенням летких сполук, таких як хлорид калію (KCl) та хлороводень (HCl) [2]. Висока концентрація KCl у димових газах інтенсифікує процеси утворення відкладень, тоді як значний вміст хлоридів у самих відкладеннях суттєво прискорює корозійні процеси на поверхнях теплообміну.